

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗАХРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА

Бакуменко Норика Георгиевна

Сурхандарьинская область город Термез
2 детская школа музыки и искусств
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7700837>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-fevral 2023 yil

Ma'qullandi: 28-fevral 2023 yil

Nashr qilindi: 06-mart 2023 yil

KEY WORDS

Бобур, Навои, маком,
шашмаком, бастакор,
искусство, музыкант, поэт,
гиджак.

ABSTRACT

В статье рассматривается вклад выдающегося полководца, основоположника династии Великих Моголов, поэта, историка, государственного деятеля, бастакора Захириддина Мухаммада Бабур в культурное развитие многих народов. Основатель династии Бабуридов, великий полководец, известный поэт Захириддин Мухаммад Бабур – является одним из самых талантливых и духовно зрелых личностей в истории человечества. Он интересовался искусством и литературой, писал стихи на тюркском и персидском языках. Захириддин Мухаммад Бабур внес неоценимый вклад не только в литературу, но и через нее во многие сферы.

Захириддин Мухаммад Бабур является основоположником династии великих Монголов. Он внёс огромный вклад в мир поэзии, истории, музыки, искусства, культуры, литературы и других сферах. Писал стихи на тюркском и персидском языках.

Основатель династии Бабуридов – полководец, известный поэт Бобур со своим мировоззрением, культурой и исповедованием смог повлиять на культурное развитие многих народов и эту традицию продолжили его последующие поколения.

В своих сочинениях Бобур отмечал важность духовности и просвещения и в управлении государством, и в отношениях с людьми. Примечательно также, что он достиг выдающихся результатов в области литературы, миниатюры, в созидательной деятельности и особенно музыки.

Являясь великим ученым и крупным государственным деятелем, Бобур очень любил музыкальное искусство. Кроме того и обладал необходимыми знаниями в области музыки. Этому свидетельствует мемуары «Бобурнома» (книга жизни), а также трактаты, летописи, исторические источники и многие литературные образцы.

У Бобура во дворце для правителей и придворных служил специальный ансамбль музыкантов – исполнителей, в состав которого входили мастера искусства и выдающиеся музыканты. «Хужа Абдулла Марварид имполнитель инструмента “Конун” и бастакор, музыкант Кули Мухаммад Удий, известен как искусный исполнитель инструмента “Борбад” и “Китора”.

Шайх Найй – мастер инструмента “Най” и “Борбад”. Гулом Шодий и Биной являются составителями сборника популярных песен и мелодий».

Бобур умело и грамотно оценивает создаваемые, исполняемые произведения придворных музыкантов как профессиональный исполнитель. В произведении «Махбуб ул - кулуб» (Возлюбленный сердцем) мыслитель Навои называет певцов и музыкантов “мутриб” “муганий”, а Бабур Мирзо счёл необходимым назвать придворных музыкантов “ахли нагма”. Для великолепия дворца, он привлекал и спонсировал известных певцов и музыкантов, поэтов и писателей. Во дворце шаха в определенные дни недели (в понедельник и среду) организовывались вечера “музыки и песен” под название “ахле мурод” и эти дни считались священными.

Характерезуя способности музыкантов Бобур раскрывает их творческим подходом:

1. Из музыкантов никто так не играл на кануне ,как Ходжа АбдАллах Мерверид.
2. Куль-Мухаммед хорошо играл на гиджаке, натянув на него три струны, сочинял много хороших пешравов “Пешрав, накш, савт, амал”- музыкальные термины используемые во многих древних трактатах о музыке, выражают форму определённой мелодии или способы сочинения мелодии.
3. Шейхи Наи хорошо играл на уде и гиджаке. Также с 12 лет прекрастно играл на нае.
4. Шах – Кули Гиджаки родом из Ирака он сочинил много накшей и других произведений.
5. Хусейн Уди он делал с удом интересные вещи: остовлял на уде одну струну и играл на ней.
6. К сочинителям музыки принадлежал Гулям Шади, сын певца Шади. Хотя он игрлан на инструментах , но не стоял в одном ряду с теми исполнителями. Унего есть хорошие сауты и прекрасные накши. В то время небыло ктобы сочинил столько накшей и саутов.
7. Мир-Азу он был только сочинителем.
8. Пехлеван – Мухаммад – Бу – Саид был выдающимся борцом, а также слагал стихи и сочинял сауты и накши; у него есть хороший накш в ладу “чар-гах”.

Музыканты – исполнители, певцы и бастакоры упомянутые в мемуарах Захриддина Мухаммада Бобура являлись важными участниками культурной жизни того периода.

Творчество Бобура в искусстве классической речи – занимает последующее особое место после Навои. Поэтические произведения “Мубаййан”(Комментированное) и “Рисолои волидия” (Трактат родительский) им разработано новое письмо, под названием “Хотти Бобурий”. Он внёс известный вклад своими трактатами в изучении аруза (система стихосложения) рифмы музыки и военного искусства. Более усовершенствован жанр “газели” и “рубай”. В определенной степени бастакоровским творчеством и формой мелодий занимались и А.Навои и Захриддин Бабур.

Сам Бабур был бастакором, и в стиле макома Рости Панджгох создал сочинение под названием “Сажъ” – пишет Исход Ражабов и этим подчеркивает бастакорское творчество Бобура.

Его лирика – это гимн красоте и земной человеческой любви. Поэзия его отличается широтой тематики, богатством изобразительных средств и совершенством стихотворных форм. Лирика Бобура включает в себя такие жанры; как газель, рубай,

кытъя, масжви, форды и муаммы. Он сильно выступал против пороков общества своего времени. Очень тонко и глубоко выражал любовь к своей родине, друзьям (стр 17 №13).

В Рубаи : Чужбина- клетка, в ней (стр 91 №111,стр 92 №115).

Как А.Навои следуя традиции Бобур на первый план ставит человека возвышая достоинства, интересы (стр 84 №78).

Страною правят, чти людей труда

От них не отделяясь никогда

Забудь свои пристрастья и обиды

Внимай их бедам, а не то беда

В ряде источников указывается, что поэты которых называют также и бастакорами, являлись сочинителями мелодий входящих в состав макамов того времени под названием накш, пешрав, савт и чоргох. Хотелось бы отметить, что во время Бобура по отношению к творчеству бастакоров употреблялся термин “баглабтур”, что означает (связать) и выражает понятие “музыкальный сочинитель”.

В завершение хочу особо отметить, что в отличие от других правителей мира, Захриддин Мухаммад Бобур не только был выдающимся полководцем, но и великим поэтом, историком, государственным деятелем и основоположником династии Великих Монголов. Он с уважением относился к культуре и искусству других народов и тем самым внёс огромный вклад в культурное развитие многих народов Центральной Азии, Афганистана и Индии.

Список использованной литературы:

1. Achar'ya Brikhaspati. «Muzyka musul'man i Indiyskogo poluostrova» (sokrashchenny perevod s urdu na uzbekskiy). Perevodchik Z. Nasullayev. T., 2009.
2. Bobur Zakhiriddin Mukhammad. «Boburnoma». T., 1989.
3. Radzhabov Iskhak. «Statusy». T., 2006.